

Baunilhas brasileiras: uma análise de perfil químico e sensorial

DOI: 10.5281/zenodo.17015002

Luísa Fachineto Fontana^{a*}

Vanilla is one of the most valuable spices in the world, second only to saffron, highly sought after by food, pharmaceutical and perfume industries. The main aromatic compound responsible for its flavor is vanillin, naturally extracted from *Vanilla planifolia*, but mostly synthesized from guaiacol, with less than 1% of the vanillin commercialized worldwide being of natural origin. However, synthetic vanillin can only provide the primary flavor note of vanilla and doesn't replace the aromatic complexity extracted from the plant, thus highlighting the commercial value of cultivated vanillas. This article presents the chemical characterization and sensory potential of the Brazilian vanillas *V. bahiana*, *V. chamissonis* and *V. pompona* compared to the most commercialized vanilla, *V. planifolia*, through the identification of volatile compounds by mass spectroscopy and sensory acceptance tests of teas and creams prepared with extracts of the studied vanillas.

A baunilha é a segunda especiaria mais valiosa do mundo, atrás apenas do açafrão, muito cobiçada pelas indústrias alimentícias, farmacêuticas e de perfumaria. O principal composto aromático responsável pelo seu sabor característico é a vanilina, extraído naturalmente da *Vanilla planifolia*, mas majoritariamente sintetizado a partir do guaiacol, sendo que menos de 1% da vanilina comercializada mundialmente é de origem natural. Porém, a vanilina sintética fornece apenas a principal nota de sabor de baunilha e não substitui a complexidade aromática extraída da planta, ressaltando assim o valor comercial das baunilhas cultivadas. Este artigo apresenta a caracterização química e o potencial sensorial das baunilhas brasileiras *V. bahiana*, *V. chamissonis* e *V. pompona* em comparação com a baunilha mais comercializada mundialmente, a *V. planifolia*, através da identificação de compostos voláteis por espectroscopia de massa e testes de aceitabilidade sensorial de chás e cremes feitos com os extratos das baunilhas estudadas.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Química (IQ/UnB).

*E-mail: luisafachineto@gmail.com

Palavras-chave: Caracterização química; compostos voláteis; aceitabilidade sensorial; potencial econômico.

Recebido em 16 de julho de 2025,

Aprovado em 15 de agosto de 2025,

Publicado em 31 de agosto de 2025.

Introdução

As baunilhas são orquídeas com fruto comestível pertencentes ao gênero *Vanilla*, com cerca de 110 espécies já descritas, mas apenas uma é cultivada para suprir quase integralmente a demanda mundial, a *Vanilla planifolia*. Com a demanda crescente por baunilha natural e as culturas comerciais ameaçadas por mudanças climáticas e falta de variabilidade genética, o preço da baunilha aumenta exponencialmente. Ela é, atualmente, uma das especiarias mais cobiçadas no mundo, ficando atrás apenas do açafrão.^{1,2}

O principal produtor mundial de baunilha é Madagascar, seguido pela Indonésia, México e Papua-Nova Guiné, com o cultivo da *Vanilla planifolia*, espécie nativa da América Central que ocorre naturalmente também no Brasil. Outras três espécies endêmicas brasileiras apresentam grande potencial econômico: a *Vanilla bahiana*, a *Vanilla chamissonis* e a *Vanilla pompona*, sendo que esta já é explorada economicamente, embora em pequena escala.^{2,3,4}

A Vanilina, ilustrada na Figura 1, é o principal constituinte do aroma de baunilha e um dos compostos aromáticos mais utilizados no mundo, quando se trata da saborização de alimentos e da aromatização de fragrâncias. Ela é tradicionalmente obtida da vagem da orquídea *Vanilla planifolia*, porém, atualmente, a maior parte da vanilina comercializada é sintetizada a partir do guaiacol, um derivado do petróleo, e menos de 1% da vanilina produzida mundialmente é extraída da planta em si.^{5,6}

Figura 1. Estrutura química da vanilina. Extraído da referência 2.

Embora seja muito relacionada com o chamado “sabor baunilha”, a vanilina fornece apenas a principal nota do aroma de baunilha e não é capaz de substituir a complexidade sensorial extraída diretamente das favas curadas da planta. Assim, analisando-se a espectrometria de massa por cromatografia líquida e gasosa das baunilhas *V. planifolia*, *V. bahiana*, *V. chamissonis* e *V. pompona*, é possível determinar quais espécies apresentam maior quantidade de compostos comumente associados aos aromas frutados e florais ou, em contrapartida, aos aromas amadeirados, que se afastam do conhecido e apreciado sabor da baunilha.^{1,7,8}

Além do perfil químico é possível também analisar o perfil sensorial, bem como a aceitabilidade de consumo de cada baunilha, a partir de testes feitos com chás e cremes. Estes testes em questão foram realizados com 120 consumidores, em que cada participante consumiu quatro amostras de chás e quatro amostras de creme, feitas a partir do extrato das quatro baunilhas em estudo (*V. planifolia*, *V. bahiana*, *V. chamissonis* e *V. pompona*), e as avaliou em uma escala de 1 a 9, sendo 1, desgostei extremamente e 9, gostei extremamente.¹

Diante do exposto, o presente QuiArtigo busca explorar, a partir de artigos de referência, o potencial econômico das baunilhas brasileiras com base nas suas caracterizações químicas e análises de aceitabilidade sensorial.

Metodologia

A escrita e o desenvolvimento deste artigo foram feitos por meio de pesquisas a artigos disponíveis em bases de dados científicas, como Periódicos CAPES, SciELO, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar e revistas como a Química Nova, em alguns casos alcançados por meio do acesso da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), que possibilita o acesso gratuito a estudantes da Universidade de Brasília (UnB). Buscou-se por artigos escritos na língua portuguesa e na língua inglesa a partir das palavras “Baunilha”, “Baunilha brasileira”, “Vanilina”, “Substâncias aromáticas”, “Vanilla”, “Production of Vanillin” e “Flavoring”.

Resultados e discussão

Quatro espécies de baunilha provenientes de regiões brasileiras foram avaliadas em relação aos seus perfis químicos e sensoriais, sendo que o composto volátil mais abundante identificado na *V. planifolia*, conforme ilustrado na Figura 2, foi a vanilina. As espécies *V. pompona* e *V. planifolia* apresentam maiores concentrações de compostos voláteis responsáveis pela percepção do sabor doce, floral e frutado da

baunilha, como a vanilina e o acetato de anisila. Já as espécies *V. bahiana* e *V. chamissonis* contêm mais dos compostos p-cresol e 4-metil-guaiaco, frequentemente relacionados ao aroma amadeirado. Estas combinações de diferentes compostos em concentrações variadas, observadas nas favas das baunilhas analisada, são responsáveis pelo aroma único de cada espécie.^{1,2,8}

Figura 2. Padrões de compostos fenólicos analisados por cromatografia líquida. Mix de padrões (preto); *V. chamissonis* (azul); *V. bahiana* (verde); *V. pompona* (vermelho) e *V. planifolia* (rosa). Extraído da referência 8.

Nos testes de aceitação sensorial dos chás, a *Vanilla pompona* (VPPE) se destacou, ficando a frente da *Vanilla planifolia* (VPC), atual líder do mercado, como mostra o gráfico de distribuição percentual na Figura 3. Já as baunilhas *V. chamissonis* (VCC) e *V. bahiana* (VBC) foram avaliadas como as menos saborosas, sendo que a *V. bahiana* teve aceitação menor que 50%, com o índice de rejeição significativamente mais alto quando comparado às demais espécies.^{1,9}

Figura 3. Distribuição percentual da aceitação do chá das baunilhas. Extraído e adaptado da referência 1.

Para o caso dos testes feitos com os cremes, expostos na Figura 4, todas as baunilhas tiveram um aumento no índice de aceitação, com destaque para a *V. bahiana* (VBC), que avançou da última posição para a segunda, ficando a frente da *V. planifolia* (VPC) juntamente com a *V. pompona* (VPPE). A maior aceitação geral dos cremes observada no gráfico sugere que as baunilhas brasileiras têm um potencial econômico ainda maior quando aplicadas a produtos comumente apreciados pela população.^{1,9}

Figura 4. Distribuição percentual da aceitação do creme das baunilhas. Extraído e adaptado da referência 1.

Este padrão pode ser explicado, em parte, pela presença de compostos responsáveis pelo aroma amadeirado, como o p-cresol, nas espécies *V. chamissonis* e *V. bahiana*, que interferem negativamente no sabor. Assim, quando misturados a uma matriz mais complexa, esses compostos se tornam menos perceptíveis, demonstrando a importância de testes feitos com baunilhas aplicadas a produtos.^{1,10}

Conclusões

Os extratos das baunilhas são obtidos dos frutos de orquídeas do gênero *Vanilla*, sendo a *V. planifolia* a espécie comercialmente mais importante. Algumas espécies de baunilhas brasileiras têm grande potencial econômico, apesar de ainda pouco exploradas. Portanto, a linha de pesquisa voltada à quantificação e caracterização dos seus compostos aromáticos, bem como ao estudo do perfil destas e outras espécies alternativas de baunilha é de relevância crescente.

Nos testes feitos com os chás e cremes das baunilhas ficou evidente a preferência pela espécie *V. pompona*, mesmo em detrimento da principal baunilha comercializada mundialmente, e isso se justifica com a predominância de compostos voláteis responsáveis pelo sabor floral e adocicado. Embora as espécies *V. chamissonis* e *V. bahiana* não tenham

obtido bons resultados quando consumidas na forma de infusão devido à maior presença de compostos de aroma amadeirado, ao serem preparadas em creme tiveram aceitação acima de 80%.

Estas pesquisas enriquecem o conhecimento sobre a composição aromática das diferentes espécies de baunilha e enfatiza a importância de explorar orquídeas não convencionais do gênero *Vanilla* para o fomento do comércio local e de produções mais sustentáveis.

Contribuições por Autor

A resenha sobre o artigo em referência e a inclusão de algumas observações são de Luísa Fachinnetto Fontana.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Agradeço ao PET-Química/IQ/UnB, à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SeSU/MEC) e ao Decanato de Ensino de Graduação (DEG/UnB) por todo o apoio concedido através do Programa de Educação Tutorial. Ao Instituto de Química (IQ/UnB) e à Universidade de Brasília pelo suporte e espaço fornecidos.

Notas e referências

- 1 F. N. D. Silva, R. F. Vieira, H. R. Bizzo, P. E. Gama, C. N. Brumano, M. C. T. R. Vidigal, A. A. Fernandes Neto, L. T. Crepalde e V. P. R. Minim, Chemical characterization and sensory potential of Brazilian vanilla species, *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, 2023, **58**, e03308.
- 2 I T. R. Da Silva, L. E. Camargo, A. B. De C. Vicintin, A. J. R. Da Silva e D. L. R. Simas, Espécies de Baunilha (*Vanilla*) do Brasil com Potencial Valor Econômico, *Revista Virtual de Química*, 2024, **16**, 436–444.
- 3 J. D. Bythrow, Vanilla as a Medicinal Plant, *Seminars in Integrative Medicine*, 2005, **3**, 129–131.
- 4 J. P. Da Silva Oliveira, R. Garrett, M. G. B. Koblitz and A. F. Macedo, Integrated targeted and untargeted

- metabolomics profiling of Vanilla species from the Atlantic Forest: Unveiling the bioeconomic potential of *Vanilla cribbiana*, *Food Chemistry*, 2025, **b**, 141650.
- 5 S. M. V. Pacheco, A. F. Morgado e A. F. Junior, Biossíntese de vanilina pelo fungo *Pycnoporus sanguineus* MIP 95001, *Biotemas*, 2013, **26**, 1–9.
 - 6 G. A. Martău, L.-F. Călinoiu e D. C. Vodnar, Bio-vanillin: Towards a sustainable industrial production, *Trends in Food Science & Technology*, 2021, **109**, 579–592.
 - 7 A. Pérez-Silva, E. Odoux, P. Brat, F. Ribeyre, G. Rodríguez-Jimenes, V. Robles-Olvera, M. A. García-Alvarado and Z. Günata, GC–MS and GC–olfactometry analysis of aroma compounds in a representative organic aroma extract from cured vanilla (*Vanilla planifolia* G. Jackson) beans, *Food Chemistry*, 2006, **99**, 728–735.
 - 8 M. L. M. Souza, R. Antoniassi, M. C. P. A. Santiago, P. E. Gama, H. R. Bizzo, Método de Análise de Substâncias Aromáticas em Baunilhas do Brasil, Embrapa, *Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento*, 2022, **40**, 1-28.
 - 9 R. de Cássia dos Santos Navarro da Silva, V. P. R. Minim, A. A. Simiqueli, L. E. da Silva Moraes, A. I. Gomide and L. A. Minim, Optimized Descriptive Profile: A rapid methodology for sensory description, *Food Quality and Preference*, 2012, **24**, 190–200.
 - 10 J. P. Da Silva Oliveira, R. Garrett, M. G. Bello Koblitiz and A. Furtado Macedo, Vanilla flavor: Species from the Atlantic forest as natural alternatives, *Food Chemistry*, 2022, **375**, 131891.